

EDUCAȚIE ECOLOGICĂ

Formarea culturii ecologice în învățământul primar

Maria HADÎRCĂ

dr., conf. univ., Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic; UPS Ion Creangă din Chișinău

Elena CHIRIAC

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău

Rezumat: Articolul abordează problema educației ecologice, evidențiază actualitatea și importanța predării-învățării acesteia în contextul actualelor provocări societale și propune un model pedagogic de formare transdisciplinară a culturii ecologice la elevii de vârstă școlară mică, cu accent pe integrarea conținuturilor curriculare, prin valorificarea educației STEM/STEAM și a strategiilor didactice interactive.

Cuvinte-cheie: educație ecologică, curriculum școlar, învățământ primar, model pedagogic, integrare, educație STEM/STEAM, TIC, interdisciplinaritate, transdisciplinaritate, cultură ecologică.

Abstract: This article addresses the issue of ecological education, highlights the relevance and importance of its teaching-learning in the context of current societal challenges and proposes a pedagogical model of transdisciplinary training of ecological culture for students of small school age, with an emphasis on integration of curricular contents, by leveraging STEM/STEAM education and interactive teaching strategies.

Keywords: ecological education, school curriculum, primary education, pedagogical model, integration, STEM/STEAM education, ICT, interdisciplinarity, transdisciplinarity, ecological culture.

Introducere. Dinamica socială a ultimelor două decenii a adus în fața lumii contemporane o serie de probleme și provocări, cum ar fi: protecția mediului ambiant, explozia informațională, globalizarea, migrația, conflictele etc., față de care domeniul educației nu poate să rămână indiferent. Apariția și promovarea, prin includerea „noilor educații” în planul de învățământ, între care *educația ecologică, educația pentru schimbare și dezvoltare, educația interculturală, educația pentru mass-media* ș.a., reprezintă doar câteva dintre răspunsurile de angajare a sistemelor educative în soluționarea unora dintre problemele societății actuale.

Cercetători de nivel internațional și național, precum G. Văideanu, S. Cristea, VI. Pâslaru ș.a., au abordat problema integrării ”noilor educații” în procesul de învățământ, argumentând necesitatea acestora în activitatea de formare-dezvoltare a personalității în devenire. Ei au identificat modalități posibile de valorificare a ”noilor educații”, evidențiind patru demersuri pedagogice: *infuzional, modular, disciplinar și transdisciplinar* [5].

Cu toate acestea, învățământul actual rămâne cantonat pe predarea-învățarea disciplinelor de bază, ”noilor educații”, între care și educația ecologică sau educația pentru mediu, revenindu-le doar un rol facultativ, chiar dacă

la nivelul practicii educaționale și sociale se resimte un mare deficit de cultură ecologică. De aici necesitatea proiectării unor modele pedagogice și strategii didactice de implementare în procesul de învățământ a educației ecologice, al cărei scop vizează *formarea culturii ecologice*, prin cultivarea capacităților elevilor de rezolvare a problemelor de mediu și a dezvoltării unui comportament prietenos în raport cu natura.

Pe de altă parte, calitatea indivizilor este cea care dă valoarea și dimensiunea calității societății, formula la timpul său C. Narly, unul dintre clasicii pedagogiei naționale. De aceea astăzi, ca și odinioară, cercetători și pedagogi teoreticieni cu renume, precum L. D' Hainaut, J. Dewey, L. Antonesel, C. Cucoș ș.a., atrag atenția asupra necesității fortificării dimensiunilor *culturale și sociale* în activitatea de formare-dezvoltare permanentă a personalității umane și orientează spre abordarea problemelor educației în strânsă legătură cu provocările lumii contemporane.

Totodată, pentru o eficiență școlară cât mai înaltă și o inserție socială cât mai reușită a elevilor se insistă pe amplificarea dimensiunii *acțional-strategice a învățării* și pe formarea-dezvoltarea, în acest scop, a competențelor, miza cea mai importantă a procesului actual de învățământ fiind ca elevul să posede nu doar un anumit nivel de cultură generală, ci și un sistem de competențe-cheie dezirabile din punct de vedere personal și social, tocmai pentru a face față provocărilor lumii contemporane, societatea însăși punându-și tot mai multe speranțe în valoarea educativă a procesului didactic luat ca întreg [8].

Totuși, *omul se integrează în societate numai prin educație*, aceasta însemnând, înainte de toate, *inițierea omului în cultură*. Prin urmare, educația trebuie înțeleasă și realizată astăzi atât ca un proces continuu de transmitere a culturii, dar și ca o *acțiune permanentă de modificare a comportamentului în sens pozitiv*, în vederea facilitării integrării sociale și a obținerii unei autonomii culturale a individului valorizat prin educație [8, 10].

Autonomia culturală se întemeiază pe conștientizarea valorilor educaționale, care stau la baza culturii individuale obținute prin educație, care, în opinia lui S. Cristea, este reprezentat de „ansamblul de cunoștințe și comportamente care caracterizează o anumită societate” [5, p. 70], școala având și o funcție socială, aceea de culturalizare a tinerei generații la scara modelului cultural al societății postindustriale. Respectiv, între comunitate și instituțiile de învățământ ar trebui să existe o relație nu doar de colaborare, ci și una de integrare reciprocă a obiectivelor pentru o educație umanistă, durabilă și constructivistă.

Pe acest fundament se formează cultura generală a elevului, definită de C. Cucoș ca „ansamblu de cunoștințe și comportamente ce caracterizează o anumită societate” [8, p. 71], implicit și cultura sa ecologică, pe care o definim ca un *ansamblu de cunoștințe, capaci-*

tăți/abilități, valori și atitudini dobândite de elevi prin învățare, pentru a înțelege, respecta și proteja mediul înconjurător. Aceasta implică conștientizarea impactului acțiunilor asupra naturii, adoptarea unui comportament responsabil, prosocial, dezvoltarea unei atitudini pozitive față de protejarea și conservarea resurselor naturale.

Plecând de la aceste considerații generale, în cele ce urmează ne vom referi la abordarea cross-curriculară a educației ecologice, identificată ca o posibilitate de formare a culturii ecologice, aceasta fiind una dintre problemele de mare actualitate și importanță cu care se confruntă societatea contemporană, și care, în opinia noastră, revendică o intensificare a educației ecologice, capabilă să conducă la formarea capacității elevilor de a reflecta asupra stării mediului înconjurător, de a identifica probleme și de a se implica în soluționarea lor pe baza relaționării cunoștințelor din diferite domenii.

Abordarea cross-curriculară a educației ecologice. În contextul creșterii preocupărilor globale pentru mediu și pentru dezvoltarea durabilă a societății, problema formării culturii ecologice devine o prioritate esențială în educația tinerei generații. Implementarea educației ecologice în învățământul primar reprezintă un proces educativ complex, care implică nu doar dobândirea de cunoștințe despre natură, ci, mai ales, formarea unor capacități de analiză a cauzelor ce conduc la degradarea mediului și cultivarea atitudinilor prietenoase în raport cu natura, care să asigure conștientizarea necesității protejării acestora și să servească drept bază în formarea culturii ecologice a elevilor.

Mai mult, obiectivul fundamental al sistemului actual de învățământ vizează înzestrarea elevilor cu un ansamblu structurat de competențe de tip funcțional, care înglobează triada *cunoștințe, capacități și atitudini* necesare pentru formarea-dezvoltarea integrală a personalității, astfel încât elevul să întrunească următoarele calități: să fie *autonom* în învățare; *responsabil* – față de sine, față de natură, față de societatea aflată în continuă evoluție; *adaptabil* la noile situații de viață; *competent* – în luarea unor decizii personale sau legate de viața socială, de familie, de modul de valorificare a timpului liber etc. [8].

Cercetătorul L. Ciolan este de părerea că dezvoltarea personală și socială a individului prin educație trebuie să se producă în cadrul „unui model instrucțional derivat din instruirea centrată pe probleme, care este de sorginte constructivistă”, că învățarea trebuie să fie „funcțional-pragmatică”, argumentând că unul dintre scopurile educației actuale este acela de a oferi copiilor deprinderile și cunoștințele necesare pentru a fi capabili să „funcționeze” ca adulți. În acest sens, autorul recomandă abordarea conținuturilor instruirii în contexte inter-, intra-, multi- și transdisciplinare, prin organizarea unor demersuri de *învățare integrată*, utilizând *temele cross-curriculare*, care să pornească de la problemele din viața cotidiană a elevilor

și să fie centrate pe soluționarea acestor probleme [3].

În acord cu opinia dată, considerăm că învățarea integrată poate fi proiectată și realizată cu succes printr-o abordare cross-curriculară a educației pentru mediu și urmărind formarea culturii ecologice a elevului, începând chiar cu etapa învățământului primar, considerat *ciclu achizițiilor fundamentale*, având ferma convingere că învățarea de tip integrat valorificabilă în cadrul educației STEM face posibilă atingerea acestui obiectiv educațional.

În formularea acestei ipoteze pornim de la opinia cercetătorului S. Cristea, potrivit căruia educația STEM reprezintă un model pedagogic de integrare interdisciplinară, multi-/pluri-/transdisciplinară a cunoștințelor științifice teoretice din mai multe domenii (Științe ale naturii, Tehnologie, Inginerie, Matematică), fiind considerată drept o direcție de dezvoltare a procesului de învățământ necesară în societatea informațională, bazată pe cunoaștere. Acest model este recomandat de Consiliul Europei, fiind confirmat în Programul European de Cercetare și Inovație al UE (2014) – *ORIZONT 2020* și operaționalizat deja în învățământul general din R. Moldova și România [6].

Totodată, considerăm că educația STEM poate fi coroborată cu conceptul de *învățare integrată*, fundamentat de L. Ciolan, prin care este vizată abilitatea elevilor „de a face conexiuni între diferitele domenii ale cunoașterii și experienței și de a „adăuga valoare” la ceea ce este învățat într-o anumită arie, prin aplicarea deprinderilor învățate în alta”, autorul făcând trimitere la experiențe educative internaționale care abordează temele cross-curriculare ca „vehicule” de integrare curriculară [3, p. 189-197].

Potrivit acestui autor, studii recente realizate la nivel internațional și național evidențiază importanța conexiunilor inter-, intra- și transdisciplinare, precum și a abordărilor de tip integrat în eficientizarea învățării, aceste conexiuni reprezentând, la momentul dat, *caracteristici definitorii ale inovației curriculare de succes*.

De asemenea, vom repera pe ideea de educație ca acțiune de modificare a comportamentului, evidențiată de M. Minder, care subliniază că anume școala este cea instituție care dezvoltă voința de *modificare a comportamentului* în sensul dorit, (în cazul nostru, a celui ecologic) și care „întotdeauna este o realitate integrată, fiind constituit din două aspecte complementare indisociabile: *aspect mental* (capacitățile) și *aspect manifest* (performanțele), atât unul cât și celălalt meritând atenția educatorului” [10, p. 21].

În viziunea acestui autor, obiectivul final al unei activități educaționale descrie comportamentul pe care profesorul dorește să-l vadă manifestându-se la elev, prin urmare, studiind în mod integrat elementele de bază ale științelor incluse în modelul STEM, copiii încep să-și modifice comportamentul în raport cu natura înconjurătoare, înțelegând cât de interconectate sunt

lucrurile în natură și în viață, cum funcționează relația cauză-efect etc., noi, pedagogii conștientizând faptul că un comportament civilizată se construiește prin activități de învățare ce dezvoltă activitatea cognitivă, gândirea asociativă, curiozitatea și creativitatea.

Modelul transdisciplinar de formare a culturii ecologice în învățământul primar. În cele ce urmează vom prezenta un model pedagogic de formare transdisciplinară a culturii ecologice la elevii din învățământul primar, elaborat în cadrul unei cercetări pedagogice, utilizând în acest scop abordarea transdisciplinară a conținuturilor educației STEM/STEAM, care se întemeiază pe idei preluate din teoria curriculumului și din teoriile învățării, pe principiile educației centrate pe elev, pe strategii eficiente de predare-învățare capabile să asigure o abordare holistică a procesului integrat de formare a culturii ecologice.

Modelul urmărește conceptualizarea și clarificarea teoretico-metodologică a formării culturii ecologice la elevii din învățământul primar, care, în opinia noastră, reprezintă o problemă actuală necesară de soluționat. De asemenea, modelul se bazează pe utilizarea tehnologiei educaționale pentru a sprijini procesul de învățare și a face educația ecologică mai atractivă și mai interactivă pentru elevi.

În procesul de elaborare a modelului pedagogic de formare a culturii ecologice am pornit de la definiția conceptului de *model pedagogic*, care, după M.-D. Bocoș reprezintă: „un sistem teoretic și practic prin care se reflectă o concepție pedagogică anume, fiind delimitate cele mai importante variabile ale educației în raport cu diverse teorii sau paradigme ale sistemului pedagogic, având implicații practice la nivel de sistem și de proces. Un model pedagogic cuprinde analize ample, holistice ale aspectelor pedagogice, acestea urmând a fi detaliate prin modele educaționale, curriculare și modele didactice. Modelul pedagogic este un instrument important de cercetare științifică, prin intermediul căruia se asigură înțelegerea și argumentarea cadrului conceptual la nivelul unor sisteme epistemologice” [2].

Plecând de la această explicație, precum și de la recomandările sugerate de S. Cristea privind modelarea pedagogică [5, p. 250] și de L. Antonesei în *Ghidul pentru cercetarea educației* [1], am elaborat **Modelul transdisciplinar de formare a culturii ecologice (MTFCE)** (Figura 1), care înglobează o dimensiune teoretică și o dimensiune metodologică, ambele reprezentând viziunea auctorială privind condițiile pedagogice necesare pentru formarea culturii ecologice la elevii din învățământul primar. Dimensiunea teoretică se concentrează pe acțiunea pedagogică de conceptualizare a educației ecologice, pe identificarea teoriilor de fundamentare, a conceptelor, a principiilor, a modului de proiectare a acesteia, în timp ce dimensiunea metodologică se axează pe elucidarea modului de transpunere în practică a scopului și a obiectivelor de predare-învățare a educației ecologice,

elaborarea conținuturilor, selectarea strategiilor didactice de formare-evaluare a culturii ecologice.

Figura 1. Modelul transdisciplinar de formare a culturii ecologice

La nivel conceptual, modelul pedagogic este fundamentat pe teorii și concepte moderne privind instruirea școlară: *teoria și metodologia curriculumului* (J. Dewey, L. D'Hainaut, B. Bloom); *noile educații* elucidate de G. Văideanu, S. Cristea, Vl. Pâslaru ș.a.; pe conceptele de *învățare integrată* (L. Ciolan), *educație STEM* (S. Cristea), *instruire constructivistă* (E. Joița), precum și pe principiile pedagogice și didactice de formare-dezvoltare integrală a personalității elevului, pe conținuturi educaționale și pe abordarea integrată a acestora.

La nivel metodologic, modelul include metodologia de formare a culturii ecologice, care este structurată pe următoarele componente:

- *Programul de formare a cadrelor didactice*, conceput pentru sensibilizarea acestora la problemele de ordin ecologic și pentru pregătirea lor de predarea educației ecologice, oferindu-le în acest scop strategii și metode eficiente de formare, cum ar fi: strategii didactice după logica gândirii (inductive, deductive, analogice, transductive, mixte) și strategii după gradul de direcție/nondirijare a învățării (algoritmice, nealgoritmice, mixte).
- *Curriculumul transdisciplinar*, care este conceput ca principalul instrument didactic în formarea culturii ecologice și oferă oportunități pentru elevi de a explora subiecte specifice legate de problemele ecologice din mediul înconjurător.
- *Metodele didactice clasice* (orale și scrise) și cele *interactive* (cu superioritatea acțiunilor creative, ludice și de dezvoltare a gândirii critice) sunt folosite pentru a permite elevilor să dobândească cunoștințe și abilități legate de mediul înconjurător, precum și pentru a dezvolta atitudinile și valorile necesare protejării acestuia.
- *Sistemele de activități* sunt concepute pentru abordarea integrată a conținuturilor curriculumului, astfel încât fiecare disciplină să contribuie la dezvoltarea culturii ecologice și a gândirii sistemice a elevilor.

Valorificarea MTFCE pe dimensiunea operațională de investigare a proceselor ecologice propune modelarea didactică a activităților de integrare a conținuturilor curriculare de științe cu celelalte discipline predate în învățământul primar printr-o abordare tematică cross-curriculară. De exemplu, pentru *integrarea conținuturilor învățării* și subordonarea lor unei teme educative de ordin general, am formulat tema cross-curriculară *Construim viitorul verde integrând cultura ecologică în educația școlarului mic*, care vizează stabilirea de relații între concepte, noțiuni, idei, informații, valori ce aparțin diverselor discipline școlare, pe care am transpus-o într-un curriculum opțional, iar ca modalități de integrare am utilizat abordări de tip intradisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar.

Modelul MTFCE este însoțit de o metodologie de formare a culturii ecologice a elevilor, care include strategii interactive de predare-învățare a educației ecologice pentru dezvoltarea capacității relaționale a elevului în ceea ce privește angajarea personală în formarea comportamentului ecologic. În acest scop, am creat o *matrice de specificații*, care este axată pe clasificarea demersurilor educative organizate la clasă și care se prezintă ca un tipar demonstrativ și flexibil de abordare a activităților de predare-învățare organizate în context integrat pentru formarea transdisciplinară a culturii ecologice, având ca reper de plecare următoarele niveluri taxonomice ale actului educațional (Tabelul 1):

Tabelul 1. Niveluri taxonomice ale actului educațional

Demersuri Discipline/domenii de cunoaștere și niveluri de integrare							Pentru înțelegerea conținutului matricei de specificații, oferim următoarele explicații la tabelul inserat: prin litere sunt desemnate disciplinele școlare: A – Comunicare în limba română; B – Matematică și explorarea mediului; C – Arte vizuale și abilități practice, D – Muzică și mișcare; E – Dezvoltare personală; F – Educație fizică, iar tipurile de abordare transcurocurriculară sunt specificate prin următoarele trei culori diferite, care indică: – transdisciplinaritate orizontală, prin apel la mai multe discipline; – transdisciplinaritate verticală, realizată în interiorul unei discipline; – transdisciplinaritate transversală, care transcende domeniile de cunoaștere.
A cunoaște	A	B	C	D	E	F	
A înțelege							
A explica							
A compara							
A aprecia							
A evalua							
A caracteriza							

Modalitățile de integrare a conținuturilor în curriculumul transdisciplinar sunt prezentate în Figura 2.

Figura 2. Modalități de integrare a conținuturilor curriculare

Zona disciplinară	Zona interdisciplinară	
Zona multidisciplinară	Zona transdisciplinară/STE(A)M	

Valorile și atitudinile ecologice promovate în cadrul acestui model de formare transdisciplinară a culturii ecologice la elevii de vârstă școlară mică reprezintă o componentă esențială: ele vizează responsabilizarea educabilului pentru mediu, conștientizarea necesității protejării mediului înconjurător, în scop de reducere a impactului negativ asupra lui, respectul pentru natură și animale, colaborarea activă în acțiunile de susținere a mediului. Aceste valori și atitudini sunt promovate prin utilizarea conținuturilor și a strategiilor de formare a culturii ecologice enumerate mai sus, care implică înțelegerea corectă și complexă a problemelor ecologice și dezvoltarea unui comportament ecologic adecvat în diferite contexte.

În acest model, *monitorizarea și evaluarea* sunt alte două elemente esențiale pentru urmărirea progresului elevilor în dobândirea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor legate de mediu și pentru adaptarea strategiilor de predare-învățare în consecință. Scopul final al modelului pedagogic este de a dezvolta o cultură ecologică puternică în rândul elevilor mici, care să le permită să descopere ulterior cum funcționează relația cauză-efect în contextul mediului înconjurător și să încurajeze acțiunile lor civice pentru protejarea acesteia.

În esență, MTFCE se înscrie în paradigma constructivistă a educației integrale, respectă principiile abordării holistice a învățării, fiind elaborat în concordanță cu referențialul curricular și cu structura elementelor formative ale culturii ecologice. Metodologia de valorificare a acestuia la nivelul practicii educaționale permite o abordare sistemică a conținuturilor științelor naturii cu tehnologiile și ingineria într-un sistem unic. Ea se bazează pe o abordare integrativă a acestora și urmărește implicarea activă a elevilor în rezolvarea problemelor reale din viața reală. Respectiv, selectarea și diversificarea strategiilor eficiente de predare-învățare și integrarea acestora în procesul de formare a culturii ecologice va asigura o mai mare durabilitate a comportamentelor dobândite de către elevi.

În concluzie: Implementarea „noilor educații”, implicat și a educației ecologice, în procesul de învățământ este necesară și oportună în contextul problematicei lumii contemporane. Cu toate acestea, educația pentru mediu continuă să fie abordată mai degrabă ca o activitate extrașcolară, fiind integrată insuficient în conținuturile de bază ale curriculumului școlar.

Abordarea transdisciplinară a educației ecologice pusă la baza MTFCE în învățământul primar, prin valorificarea educației STEM/STEAM și a TIC, oferă oportunități reale atât pentru cadrele didactice de a se implica în dezvoltarea creativă a curriculumului școlar, cât și pentru elevi în a se angaja activ într-o abordare constructivistă a învățării. Modelul evidențiază necesitatea trecerii la o abordare integrată a conținuturilor curriculare, în măsură să-i ajute pe elevi să stabilească relațiile dintre idei, fapte, oameni și diferitele aspecte ale vieții reale. Acest obiectiv al educației ecologice accentuează caracterul prospectiv al învățământului și funcționalitatea instruirii, pentru o mai bună pregătire a elevilor pentru viață. De aceea, formarea culturii ecologice ar trebui să devină parte componentă a educației în familie, a instituțiilor de învățământ preuniversitar (preșcolar, primar, gimnazial, liceal), universitar, post-universitar și al societății, având drept scop general dezvoltarea durabilă a societății.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Antonesei L. Ghid pentru cercetarea educației. Iași: Polirom, 2009
2. Bocoș M.-D., Raduț-Taciu R., Stan C. Dicționar praxiologic de pedagogie, Vol. IV. București: Cartea Românească, 2018
3. Ciolan L. Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Iași: Polirom, 2008.
4. Ciolan L. Definierea și explicația conceptului de învățare integrată prin STE(A)M. În: Revista de Științe ale Educației, 7(2), 2019, pp. 89-95.
5. Cristea S. Dicționar de pedagogie. Chișinău: Litera Educațional, 2002.
6. Cristea S. Educația STEM. În: *Didactica Pro...*, nr. 1 (119), 2020
7. Cucuș C. Pedagogie. Iași: Polirom, 1998.
8. Hadîrcă M. Unele considerații privind reconfigurarea procesului de învățare din perspectiva competențelor-cheie. În: *Univers Pedagogic*, nr. 1, 2021.
9. Negreț-Dobridor I., Pânișoară I. O. Știința învățării. De la teorie la practică. Iași: Polirom, 2008.
10. Minder M. Didactica funcțională: obiective, strategii, evaluare. Chișinău: Cartier, 2003.